

TALABALAR HAYOTIDA SPORTNING TUTGAN O'RNINI VA ULAR ONGIDA JISMONIY MADANIYAT VA SPORT SHAKLLANTIRISH

Normirzayev Darxonjon Obidjon o'g'li
Muhammadjonov Oybek Madaminjon o'g'li

Farg'ona viloyati Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi
Qo'qon davlat pedagogika instituti huzuridagi
Dang'ara ko'p tarmoqli texnikum
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416950>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalar xayotida jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug'ullanish talabalarning o'qishdan tashqari bo'sh vaqtlarida shug'ullanadigan boshqa faoliyatlari qatorida katta o'rin tutmog'i lozim. Shunga ko'ra barkamollikka erishish uchun ommaviy jismoniy madaniyat va ommaviy sport har bir individning hayotiy extiyojiga aylanishi, ular bilan shug'ullanish mashg'ulotlarining mazmuni, vositalari, amalda ulardan foydalanish, ayniqsa, hayotiy-zaruriy harakat malakalari va ko'nikmalari zahirasini boyitishda tayanch extiyojga aylanishi lozim.

Tayanch so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, inson qadriyatlari, talabala, pedagogika,

Talabalar pedagogika oliy o'quv yurtida tahsil olishi mobaynida samarali o'qituvchilik faoliyati uchun zarur bo'lgan professional pedagogik bilimlarni egallab, o'qituvchilik shaxsiga oid xislatlarga ega bo'lishi lozim. Bo'lajak o'qituvchida professional, axloqiy va shaxsiy xislatlarni tarkib toptirish qator faktorlar ta'sirida amalga oshiriladi. Bu faktorlarga o'qitish jarayonini ratsional tashkil qilish, institut o'qituvchisining shaxsan tasir etishi, o'qishdan tashqari ishlarning uyushtirilishi va boshqa shu kabi ish formalari misol bo'la oladi. Talabalar faolligini oshirish, ular shaxsining muhim professional sifati bilan axloqiy sifatlarini o'stirishga ham jismoniy tarbiya va sport yordam beradi.

Keyingi o'n yillar mobaynida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining talabalar sog'lig'ini mustahkamlashga, ish qobiliyatini oshirishga, talabalarning faol hayot yo'liga, psixik protsesslarining normal bo'lishiga, shaxs xislatlarini tarkib toptirishga yaxshi ta'sir etayotganligini isbotlovchi juda ko'p manbaalar bor. Bunda tayyorlov bo'limiga taalluqli jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan talabalar bilan. Sport malakasini oshirish guruhida shug'ullanadigan talabalarning dilkashlik, emotsional barqarorlik, aktivlik, o'z-o'zini idora qilish, o'z-o'ziga baho berish, bezovtalik va boshqa shu kabi ayrim sifatarni ko'rish mumkin.

Jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug'ullanish kelgusi pedagogik faoliyatda shaxsning salbiy xislatlarini yo'qotish vositasi bo'lib xizmat qilishidan dalolat beradi.

Talabalik yillaridagi sport mashg'ulotlari kishi xarakterini mustahkamlab, mehnatga muhabbat uyg'otadi va intizomlilikni o'stirib boradi.

Pedagogika institutini tamomlab chiqqan yosh avlod faqat o'qituvchigina bo'lib qolmay, balki yaxshi tarbiyachi xam bo'lmog'i lozim. Tor o'qituvchilik faoliyati doirasi bilan kifoyalanish yaramaydi.

Xammamizga ma'lumki, odam o'zida ayrim ijtimoiy-muqim sifatlarni tarbiyalar ekan, u bu sifatlarni boshqalarga tarqatuvchi yagona shaxs bo'libgina qolmay, balki ma'lum vaqtgacha o'zi qatnashib kelgan jamiyat ishlarining agitatori bo'lib ham qoladi. Shaxsni shakillantirishning asl mohiyati ham mana shundadir. Taxmin qilaylik ,institutda o'qigan yillari davomida sport bilan faol shug'ullangan talaba, keyinchalik faqat o'z fani bo'yicha o'quvchilarga bilim berish bilangina cheklanib qolmay, balki o'quvchilarning jismoniy tarbiyasida ham faol ishtirok etadi.

O'qish jarayonida, gruxlarda sal malaka hosil qilgan, yoki malakaga ega bo'lgan sportchilar kirib qolsa, gruxning ham umumiy aktivligi ortadi. Ko'p hollarda biz shuni ko'ramizki, yetakchi sportchi gruxning lideri ham bo'lib, gurux talabalarini xam ustalik bilan sportga jalb etib, o'z orqasidan olib boradi. Bu hollar talabalarining maktabdagi pedagogik praktikani o'tkazishlarida, ayniqsa, yaqqol ko'zga tashlanadi. Praktika shuni ko'rsatadiki, qoidaga ko'ra, sportchi talabalar sport bilan shug'ullanmaydigan talabalarga qaraganda ko'proq faollik va tashabbuskorlik, mustaqillik va sabr va matonatlilik ko'rsatib, o'quvchilar oldida hurmat qozonadilar.

Ammo, tadqiqotlarning ko'rsatishicha, afsus, shunday talabalar ham borki, bular o'zlarining kelgusidagi o'qituvchilik faoliyatida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining naqadar muhim ahamiyati borligini tushunib yetmaydilar. Bunday talabalar jismoniy tarbiyadan beriladigan ikki soatlik dars bilangina cheklanib qoladilar. V. A. Suxomlinskiy sport har bir odamning sevimli mashg'ulotiga aylansagina, tarbiyaning vositasi bo'la olishini ko'p marta uqtirgan edi.

Mamlakatimizda sportni yanada kuchaytirish axolini yanada sog'lomlashtirish xotin-qizlar sportini kuchaytirish kabi bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek jismoniy madaniyat fakulteti tomonidan yil davomida bo'lib o'tadigan bayramlarga bag'ishlab institut miqyosida sportning barcha turlaridan musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Buning moxiyati shundan

iboratki turli xil yo'nalishlarda o'qiyotgan talabalarni sportga jalb etish va sport bilan muntazam shug'ullantirib salomatligini yanada mustaxkamlashdan iborat.

Jismoniy tarbiya va sport, ijtimoiy hodisa tariqasida, pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalarining shaxsiy sifatlarini tarkib toptirishning muhim vositasidir. Shuning uchun ham, talabalarni sport mashg'ulotlariga har tomonlama jalb etish zarurdir. Shunga erishish zarurki, talabalar jismoniy tarbiyaning metodika asoslarini yaxshi o'zlashtirishlari va kasbni yaxshi egallab olishlari uchun har bir talaba institutga o'qishga ilk qadam qo'ygan kundan boshlab, to uni tamomlab ketganiga qadar jismoniy madaniyat fakultetining nazoratida bo'lishi lozim. Jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug'ullanish talabalarining o'qishdan tashqari bo'sh vaqtlarida shug'ullanadigan boshqa faoliyatlari qatorida katta o'rin tutmog'i lozim.

Jismoniy madaniyat va sport mashg'ulotlari garmonik rivojlangan shaxsni yaratishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Bunday mashg'ulotlar organizmining barcha resurslarini belgilangan natijaga erishish uchun mujassamlashtirishga yordam beradi, organizmning aqliy va jismoniy ish qobiliyatini oshiradi, o'tayotgan qisqa kunimiz davomida bajarishimiz lozim bo'lgan ishimizni oxiriga yetkazish uchun faoliyatimizni belgilangan reja asosida uyushtirish, sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatining odobiga rioya qilib yashashga o'rgatadi.

Yangi davr insonning biologik va ijtimoiy imkoniyatlariga nisbatan balandroq talablar qo'ymoqda. Shunga ko'ra barkamollikka erishish uchun ommaviy jismoniy madaniyat va ommaviy sport har bir individning hayotiy extiyojiga aylanishi, ular bilan shug'ullanish mashg'ulotlarining mazmuni, vositalari, amalda ulardan foydalanish, ayniqsa, hayotiy-zaruriy harakat malakalari va ko'nikmalari zahirasini boyitishda tayanch extiyojga aylanishi lozim. Ayniqsa, sog'lom turmush tarziga erishish uchun talabalar ongida oriyat, sha'n, jasurlik, vatanparvarlik, botirlik, bag'rikenglik, burch, mardlik kabi tushunchalarni shakllantirish, ularni mana shu ruhda tarbiyalash katta hayotiy ahamiyatga egadir. Binobarin bu tushunchalar har bir shaxsning o'z yurti, xalqiga bo'lgan munosabatlari bilan bog'liq. Shu sababli quyida mazkur tushunchalarni izohlashga harakat qilamiz, chunki ular insoniy qadriyat sifatida o'z ta'rifi ega.

Oriyat – obrusiga dog' tushirmaydigan, uni qadrlaydigan, nomusli, izzat-nafsini himoya qiluvchi yuksak insoniy fazilatidir. Oriyatni shakllantirish, tarbiyalash nafaqat sog'lom turmush tarzi, jismoniy madaniyati mashg'ulotlari va ommaviy sportda ham keng foydalaniladi. Ayniqsa sport musobaqalari

vositasi sifatida bu jihatni samarali shakllantiradi. Hozirgi kunning sub'ektiv qadriyatiga aylangan oriyat boshqa millat va elatlarning qadriyatlaridan avlodlarimizdan merosligi bilan ajralib turadi va tarbiya jarayonida o'z o'rniga ega. Oriyatsizlik azaldan qoralangan. Uning sifat jihatdan ustunligi elat, millat tarixiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, inson orqali millatni tanitgan. Oriyat ulug' ishlarni amalga oshirish uchun zamin bo'lgan.

Sha'n – yuksak insoniy fazilat, qadr-qimmat, obro', yaxshi nom. Sportchi, hunarmand, kasb egasini yetishtirgan moddiy ne'mati uchun berilgan baho. O'z sha'niga e'tibor shaxs uchun shuhrat keltiradi, el nazariga tushishiga sabab bo'ladi. O'quvchi talaba-yoshlarning sharafi o'zlarini e'zozlashi darajasi, uning me'yorini bilish ham mas'uliyatni o'rtaga tashlaydi. Jamoa sha'ni, el-yurt, millat sha'ni shaxsni shakllantirishning, tarbiyalashning yetakchi zaruriyatlaridan biri bo'lib, mashg'ulotlar, musobaqalar, bahslar, kuch sinashuvlar, bayramlar va boshqa shu kabi tadbirlar insoniy qadriyatlar qatoriga kiradi.

Jasurlik – hayotiy sharoitda xavf-xatardan, qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, dovyurak, mardlik qila oladigan har qanday sharoitda jur'at-jasoratga tayyorlik jihatlari bo'lib, kasbiy, aqliy, jismoniy mehnat, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish jarayonida uni namoyon qilishga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dadabaev O.J. Obosnovanie zdorovesformiruyushchey texnologii po fizicheskomu vospitaniyu studentov: Tashkent, UzGIFK. – 2011.
2. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
3. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat. " Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.
4. Акрамжонович, Якубжонов Икром и Якубжонова Ферузахон Исмоиловна. «Фитнес-тренинг в образовании студентов». Репозиторий открытого доступа 10.10 (2023 г.): 171-174.
5. Якубжонов, И. А., & Якубжонова, Ф. И. (2023). Развитие реакции быстроты у спортсменов. Образование наука и инновационные идеи в мире, 32(1), 51-55.
6. Якубжонов, И. А., & Якубжонова, Ф. И. (2023). Развитие физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем. Образование наука и инновационные идеи в мире, 18(4), 127-131.
7. Якубжонова, Ф. И. (2023). Обучение игровой тактике настольного тенниса.

International scientific conference" innovative trends in science, practice and education 2(9), 5-11.

8. Рашитовна, Муратова Гульнара и Араббоев Кахрамон Тохиржонович. «Особенности физического воспитания дошкольников». Международный журнал специального образования дошкольного возраста 15.2 (2023).

9. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Воспитание нравственных качеств учащейся молодёжи посредством занятий физической культурой и спортом." International journal of advanced research in education, technology and management 2.6 (2023).

10. Muratova, G. R. "To the questions of innovative approach to the process of Physical education in university." Open Access Repository 8.12 (2022): 371-374.

11. Муратова, Гулнара. "К вопросам нормирования нагрузок в зависимости от задач на уроках физического воспитания в общеобразовательной школе." Наука и технология в современном мире 2.16 (2023): 32-35.

12. Rashitovna, Muratova Gulnara. "Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari orqali o'quvchi yoshlarning axloqiy va irodaviy fazilatlarini tarbiyalash muammolari." World scientific research journal 16.1 (2023): 9-11.

13. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Оптимизация двигательной активности школьников посредством использования соревновательно-игрового метода." Uzbek Scholar Journal 16 (2023): 176-179.

14. Муратова Г. Р. «К проблемам самооценки детей с ограниченными возможностями здоровья посредством адаптивной физической культуры и спорта». Academicia: Международный междисциплинарный исследовательский журнал 11.10 (2021): 455-458.

15. Муратова, Г. Р., and М. Хатамов. "О проблемах развития творческой активности детей школьного возраста на уроках физической культуры." Образование. Наука. Карьера. 2018.

16. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Вопросы стратегического управления в сфере физической культуры и спорта в ферганской области." Инновации в педагогике и психологии SI (2020).

17. Muratova, G. R., and M. Komilova. "Paralimpiya sporti imkoniyatlari cheklangan shahslarni ijtimoiylashtirish usuli sifatida." Oriental Art and Culture 3.2 (2022): 697-701.

18. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). Age characteristics of school-aged children. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(09), 16-18.

19. Гофуров, А. М. (2022). Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari. *Инновации в педагогике и психологии*, 5(4).
20. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). The Use Of Physical Exercises In Order To Improve The Healthy Lifestyle Of Students. *Journal of Positive School Psychology*, 545-550.
21. Makhmudovich, G. A. (2022). Movement is the main factor of a healthy lifestyle. *Open Access Repository*, 9(12), 4-9.
22. Makhmudovich, G. A., Makhmudovich, G. A., & Mukhtorovna, Y. J. (2022). The role of gymnastics in the educational process. *Open Access Repository*, 8(12), 5-8.

